

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/322480406>

Mobile Accounting Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Conference Paper · November 2016

CITATIONS

0

READS

150

1 author:

Muhammad Habibi
Universitas Mulawarman

4 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

ENTERPRENEUR IDEA COMPETITION

***MOBILE ACCOUNTING* UNTUK USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH (UMKM)**

Muhammad Habibi

1402025002

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih terhadap hamba-Nya. Sehingga dapat menyelesaikan proposal ini dengan ide “*Mobile Accounting* untuk UMKM”. Dalam menyelesaikan proposal ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, motivasi dan arahan serta nasihat kepada penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Rita Kalalinggi, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
2. Orangtua & keluarga penulis yang dengan untaian doa yang tidak pernah terputus hingga dalam penyusunan karya tulis ini berjalan dengan baik.
3. Alamamaterku tercinta Universitas Mulawarman dan khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, cukuplah bagi kami untuk bernaung dalam pondokmu yang banyak memberikan petualangan keilmuan.

Sebesar apapun kemampuan yang penulis curahkan tidak akan bisa menutupi kekurangan dan keterbatasan dari karya tulis ini. Oleh karena itu segala kritik yang membangun dan saran yang bermanfaat selalu penulis harapkan.

Samarinda, November 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I - PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
BAB II - GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA	4
2.1. Profil Usaha	4
2.2. Potensi Usaha.....	4
2.3. Analisis SWOT	5
2.3.1. Inventarisasi Faktor Internal dan Eksternal	5
2.3.2. Hasil Evaluasi Faktor-Faktor Internal.....	6
2.3.3. Hasil Evaluasi Faktor-faktor Eksternal.....	6
2.3.4. Matriks Internal – Eksternal.....	7
BAB III - PEMBAHASAN.....	9
3.1. Lokasi Usaha.....	9
3.2. Rencana Usaha.....	9
3.3. Keunggulan <i>Mobile Accounting</i>	11
BAB IV - ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN.....	14
4.1. Jadwal Kegiatan.....	14
4.2. Pendanaan Usaha	14
4.3. Break Even Point (BEP)	15
DAFTAR PUSTAKA	17
LAMPIRAN.....	18

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
1.	Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1
2.	Hasil Analisis <i>Matriks Internal Factor Evaluation</i> (IFE).....	6
3.	Hasil Analisis <i>Matriks External Factor Evaluation</i> (EFE).....	7
4.	Tabel Rencana Usaha	9
5.	Jadwal Kegiatan Usaha	14
6.	Rencana Anggaran	14

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Halaman
1..	Penyaluran Kredit UMKM oleh Bank Umum Periode 2011-2014	2
2.	Porsi Usaha di Indonesia	4
3.	Posisi Pemasaran <i>Mobile Accounting</i> untuk UMKM	8
4.	Logo Usaha	9
5.	Model Penggunaan <i>Mobile Accounting</i>	11
6.	Tampilan <i>Log In Mobile Acoounting</i>	12

ABSTRAK

Kecilnya pertumbuhan kredit yang diberikan oleh bank kepada UMKM berasal dari pencatatan pembukuan keuangan yang tidak memadai. UMKM di Indonesia, memberikan peluang bisnis bagi usaha pembuatan aplikasi yang berbentuk *mobile accounting*. Ini termasuk *backup online*, profil usaha, pencatatan akuntansi yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

Bisnis kecil pada umumnya tidak membutuhkan pencatatan dan peraturan pencatatan yang terlalu rumit sehingga pembuat standar dan regulator harus memahami perbedaan antara entitas besar dan kecil. Sehingga dengan adanya *mobile accounting* UMKM dapat meminimalkan waktu untuk mengatur dan entri data. Penggunaan sistem tersebut akan membekali pemilik UMKM dengan pemahaman yang lebih akurat tentang situasi keuangan usaha mereka, yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan bisnis dan memiliki kemungkinan peningkatan menerima kredit. Sehingga penulis tertarik untuk membuat usaha *Mobile Accounting* yang bergerak di bidang jasa penyediaan layanan aplikasi pelaporan keuangan UMKM.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM dianggap telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian terutama di negara-negara berkembang. Di Indonesia jumlah UMKM dapat membantu pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan menyediakan lapangan pekerjaan baru dan menjadi salah satu sumber pemasukan pemerintah melalui pembayaran pajak. Sebagian besar dari jumlah UMKM di Indonesia didominasi oleh usaha pada sektor mikro, yaitu sebesar 98% dari seluruh jumlah UMKM¹. Hal ini menunjukkan kontribusi yang cukup besar tersebut diberikan oleh entitas mikro terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, di Indonesia belum banyak penelitian mengenai UMKM yang mengkhususkan penelitian pada entitas mikro maka pembahasan ini akan berfokus pada UMKM di sektor mikro.

Tabel 1. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No	Uraian		Kriteria
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Secara kuantitas, UMKM memang unggul, hal ini didasarkan pada fakta bahwa sebagian besar usaha di Indonesia (lebih dari 98 %) berbentuk UMKM. Namun secara jumlah omset dan aset, apabila keseluruhan omset dan aset UMKM di Indonesia digabungkan, belum tentu jumlahnya dapat menyaingi satu perusahaan berskala nasional. UMKM sangat penting untuk mengembangkan perekonomian Indonesia karena mereka menyediakan lapangan kerja bagi

¹ Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) yang diperoleh dari Departemen Perkoperasian. Proporsi usaha kecil sebesar 1,11%, usaha menengah sebesar 0,09%, dan usaha besar sebesar 0,01%.

sebagian besar penduduk. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian sebagian besar negara, termasuk Indonesia.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa UMKM berada di sebagian besar sektor usaha yang ada di Indonesia. Apabila mau dicermati lebih jauh, pengembangan sektor swasta, khususnya UMKM, perlu untuk dilakukan mengingat sektor ini memiliki potensi untuk menjaga kestabilan perekonomian, peningkatan tenaga kerja, meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), mengembangkan dunia usaha, dan penambahan APBN dan APBD melalui perpajakan. Kurangnya pembiayaan, seperti data yang dilansir oleh Bank Indonesia (BI) Hingga Agustus 2016, jumlah bank dari 118 bank yang sudah memenuhi porsi kredit UMKM terus bertambah namun tidak signifikan. Saat ini jumlah bank yang memenuhi porsi kredit UMKM sebesar 10 persen mencapai 100 bank. Padahal pasar kredit UMKM masih sangat luas, karena baru 22 persen dari total 57,8 juta UMKM di Indonesia yang memiliki akses kredit ke perbankan. Alhasil pangsa kredit UMKM dari kredit perbankan hanya 19,7 persen dengan realisasi Rp827,3 triliun hingga triwulan II 2016. Sementara pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan II 2016 sebesar 8,3 persen.²

**Gambar 1 Penyaluran Kredit UMKM oleh Bank Umum
Periode 2011-2014**

Sumber: Bank Indonesia; Profil UMKM 2015

Kecilnya pertumbuhan kredit yang diberikan oleh bank kepada UMKM berasal dari pencatatan pembukuan keuangan yang tidak memadai. UMKM di

² <http://www.antarane.ws.com/berita/580880/bi-targetkan-umkm-berkontribusi-70-persen-dari-pdb>

Indonesia, memberikan peluang bisnis bagi usaha pembuatan aplikasi yang berbentuk *mobile accounting*. Ini termasuk *backup online*, profil usaha, pencatatan akuntansi yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM).³ Neag (2009) menyebutkan bahwa penting untuk memahami kebutuhan informasi yang khusus dari entitas mikro. Bisnis kecil pada umumnya tidak membutuhkan pencatatan dan peraturan pencatatan yang terlalu rumit sehingga pembuat standar dan regulator harus memahami perbedaan antara entitas besar dan kecil. Sehingga dengan adanya *mobile accounting* UMKM dapat meminimalkan waktu untuk mengatur dan entri data. Penggunaan sistem tersebut akan membekali pemilik UMKM dengan pemahaman yang lebih akurat tentang situasi keuangan usaha mereka, yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan bisnis dan memiliki kemungkinan peningkatan menerima kredit. Sehingga penulis tertarik untuk membuat usaha *Mobile Accounting* yang bergerak di bidang jasa penyediaan layanan aplikasi pelaporan keuangan UMKM.

³ SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu sekitar 57,9 juta pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya dengan tepat tanpa harus terjebak dalam kerumitan standar akuntansi keuangan yang ada saat ini. SAK EMKM ini merupakan standar akuntansi keuangan yang jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan SAK ETAP. Misalnya, dari sisi teknis, SAK EMKM murni menggunakan dasar pengukuran biaya historis sehingga UMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya.

BAB II

GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

2.1 Profil Usaha

Pada awalnya ide bisnis pembuatan aplikasi ini muncul karena Penulis merasa tertarik dengan dunia bisnis yang perkembangannya begitu pesat di zaman globalisasi sekarang ini. Dunia bisnis memberikan keuntungan yang begitu besar dan menggiurkan, dunia bisnis cukup luas mencakup segala jenis usaha, baik itu produk maupun jasa. Dengan melihat peluang yang ada Penulis tertarik untuk membuat sebuah bisnis jasa yang bergerak dibidang pembuatan aplikasi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk menjalankan dan mengelola keuangan bisnis sehingga dapat memberikan keuntungan berupa berupa pengelolaan laporan keuangan berbasis aplikasi telpon pintar yang dapat berupa IOS atau Android “*Mobile Accounting* untuk UMKM”.

2.2 Potensi Usaha

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Dengan jumlah sebesar itu potensi usaha menjadi sangat terbuka ditambah lagi belum adanya pesaing karena usaha ini tergolong baru.

Gambar 2 Porsi Usaha di Indonesia

2.3 Analisis SWOT

2.3.1 Inventarisasi Faktor Internal dan Eksternal

Faktor-faktor internal diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan yang merupakan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran *Mobile Accounting* untuk UMKM.

- a. Kekuatan. Faktor-faktor kekuatan yang dimiliki *Mobile Accounting* untuk UMKM adalah sebagai berikut :
 - a) Ketersediaan tenaga kerja (*programer*)
 - b) Adanya aturan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK-EMKM)
 - c) Banyaknya pengguna *ponsel*
 - d) Tidakadanya persediaan bahan baku
- b. Kelemahan. Faktor-faktor kelemahan yang dimiliki *Mobile Accounting* untuk UMKM adalah sebagai berikut :
 - a) Teknologi yang baru dikembangkan
 - b) Memerlukan beberapa kali *update* untuk mendapatkan aplikasi sesuai kebutuhan pelanggan
 - c) Barunya aturan keuangan SAK-EMKM

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman yaitu sebagai berikut :

- a. Peluang. Dalam pemasaran *Mobile Accounting* untuk UMKM, faktor-faktor peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut :
 - a) Perkembangan teknologi
 - b) Prospek pasar yang sangat besar
 - c) Pertumbuhan jumlah UMKM
 - d) Aturan perpajakan yang mengatur tentang pajak bagi UMKM
- b. Ancaman. Faktor-faktor ancaman yang *Mobile Accounting* untuk UMKM adalah sebagai berikut :
 - a) Perkembangan teknologi yang pesat
 - b) Munculnya aplikasi sejenis

2.3.2 Hasil Evaluasi Faktor-Faktor Internal

Total nilai terbobot yang diperoleh dari matriks IFE menjadi dasar untuk mengetahui respon terhadap *Mobile Accounting* untuk UMKM dalam memanfaatkan kekuatan dan mengantisipasi kelemahan. Hasil evaluasi matriks IFE dalam pemasaran *Mobile Accounting* untuk UMKM dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan matriks IFE (*Internal Factor Evaluation*) tersebut, diperoleh jumlah skor untuk kekuatan = 1,167 dan jumlah skor untuk kelemahan = 0,690 dan diperoleh total skor terbobot sebesar : $1,167 + 0,690 = 1,857$.

Tabel 2 Hasil Analisis Matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE)

Faktor Internal	Bobot	Peringkat	Skor Terbobot
Kekuatan (<i>Strengths</i>)			
1 Ketersediaan tenaga kerja (<i>programer</i>)	0.085	4	0.340
2 Adanya aturan SAK-EMKM	0.079	3	0.237
3 Banyaknya pengguna <i>ponsel</i>	0.068	4	0.272
4 Tidakadanya persediaan bahan baku	0.106	3	0.318
Total Skor Terbobot			1.167
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)			
1 Teknologi yang baru dikembangkan	0.140	1	0.140
2 Memerlukan beberapa kali <i>update</i>	0.143	2	0.286
3 Barunya aturan keuangan SAK- EMKM	0.132	2	0.264
Total Skor Terbobot			0,690
Total			1,857

Sumber: Data Diolah

2.3.4 Hasil Evaluasi Faktor-faktor Eksternal

Hasil evaluasi matriks EFE dalam pemasaran *Mobile Accounting* untuk UMKM dapat dilihat di Tabel 3.

Dari hasil evaluasi faktor-faktor eksternal dengan menggunakan matriks EFE (*Eksternal Factor Evaluation*) tersebut, diperoleh jumlah skor untuk peluang = 1,777 dan jumlah skor untuk ancaman = 0,790 dan diperoleh total skor terbobot sebesar : $1,777 + 0,790 = 2,567$.

Tabel 3 Hasil Analisis Matriks *External Factor Evaluation* (EFE)

Faktor Eksternal	Bobot	Peringkat	Skor Terbobot
Peluang (<i>Opportunities</i>)			
1 Perkembangan Teknologi	0.169	3	0.507
2 Prospek pasar yang sangat besar	0.203	3	0.609
3 Pertumbuhan jumlah UMKM	0.083	2	0.166
4 Aturan perpajakan yang mengatur tentang pajak bagi UMKM	0.165	3	0.495
Total Skor Terbobot			1.777
Ancaman (<i>Threats</i>)			
1 Perkembangan teknologi yang pesat	0.142	2	0.284
2 Munculnya aplikasi sejenis	0.253	2	0.506
Total Skor Terbobot			0.790
Total			2.567

Sumber: Data Diolah

2.3.5 Matriks Internal – Eksternal

Berdasarkan evaluasi faktor internal dan faktor eksternal dengan nilai total *IFE* (*Internal Factor Evaluation*) = 1,857 dan nilai total *EFE* (*Eksternal Factor Evaluation*) = 2,567 dapat dilihat posisi pemasaran *Mobile Accounting* untuk UMKM dalam gambar 3.

Gambar 3 Posisi Pemasaran *Mobile Accounting* untuk UMKM

Internal	Kuat	Rata-rata	Lemah
Eksternal	(3,0 – 4,0)	(2,0 – 2,9)	(1,0 – 1,9)
Tinggi (3,0 – 4,0)	I (Grow and Build)	II (Grow and Build)	III (Hold and Maintain)
Sedang (2,0 – 2,9)	IV (Grow and Build)	V (Hold and Maintain)	VI (Harvest and Divestiture)
Rendah (1,0 – 1,9)	VII (Hold and Maintain)	VIII (Harvest and Divestiture)	IX (Harvest and Divestiture)

Berdasarkan gambar diatas, tampak bahwa kondisi pemasaran *Mobile Accounting* untuk UMKM ini berada pada sel VI (*Harvest and Divestiture*). Strategi yang dipakai dalam sel ini adalah Strategi *Market Penetration* dan *Product Development*.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Lokasi Usaha

Mobile Accounting memiliki sebuah kantor kami yang beralamat di Jl. K.H Wahid Hayim 2 No 78A Sempaja Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur Logo perusahaan kami yang menggunakan bentuk kalkulator dan kertas print menggambarkan komitmen kami untuk terus berinovasi dalam memudahkan proses pencatatan laporan keuangan utamanya untuk UMKM. Berikut adalah logo perusahaan kami :

Gambar 4. Logo Usaha

3.2 Rencana Usaha

Rencana usaha akan disajikan dalam tabel yang dibawah ini:

Tabel 4. Tabel Rencana Usaha

Perencanaan Usaha	Penjabaran
Tahap Perencanaan Prausaha	Pembuatan dan pengajuan proposal bisnis dan penyiapan sumber daya produksi guna berjalannya usaha
Tahap Disain Aplikasi, Penetapan Konten	Pembuatan disain dan penyesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM).
Tahap Pembuatan Aplikasi	Proses pembuatan Aplikasi dengan mengacu pada prinsip kemudahan dipakai dengan tetap berpedoman terhadap SAK EMKM yang akan di sahkan.

Tahap Pemasaran	<p>Dengan melihat analisis SWOT yang telah dilaksanakan maka strategi yang dipakai dalam pemasaran produk ini adalah Strategi <i>Market Penetration</i> dan <i>Product Development</i>.</p> <p>a. Strategi Produk</p> <p><i>Mobile Accounting</i> untuk UMKM merupakan produk aplikasi baru bagi pasar di Indonesia, sehingga diperkirakan belum akan ada kompetitor yang muncul pada tahun pertama penjualan produk. Peningkatan kualitas aplikasi dan kesederhanaan bagi pengguna aplikasi akan dilakukan secara bertahap dengan <i>update</i> yang signifikan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pasar sebesar mungkin serta membangun kepercayaan pasar terhadap produk kami. Dengan demikian ketika pada tahun berikutnya muncul kompetitor posisi perusahaan dan produk kami di pasar Indonesia sudah cukup kuat.</p> <p>b. Strategi Harga</p> <p>Salah satu aspek penting dalam penjualan produk adalah kepemimpinan harga. Harga minimal akan kami terapkan di awal penjualan sebagai masa promosi. Kemudian di sepanjang program ini harga akan terus dinaikkan secara bertahap, namun harga akhir yang kami terapkan akan tetap di bawah harga produk lain yang sejenis. Melalui strategi kepemimpinan harga ini diharapkan dapat menjangkau pasar dari berbagai kalangan usaha sebanyak-banyaknya.</p>
-----------------	--

	<p>c. Strategi Promosi</p> <p>Promosi mutlak harus dilakukan mengingat produk “<i>Mobile Accounting</i>” adalah produk baru yang belum banyak dikenal masyarakat. Sehingga proses pengenalan dilakukan seintens mungkin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui perkumpulan atau organisasi UMKM yang ada. 2. Sosialisasi bersama dengan KPP Pratama Samarinda. 3. Sosialisasi bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM
--	---

3.3 Keunggulan *Mobile Accounting*

Usaha dengan berbasis aplikasi ini kemudian akan menawarkan kemudahan bagi penggunanya, terutama para pelaku bisnis UMKM. Dengan menggunakan *mobile accounting* maka pekerjaan dapat dengan mudah diselesaikan dengan efektif dan efisien. menghemat dana dan menghemat waktu. Berdaya guna dan berhasil guna.

Gambar 5. Model Penggunaan *Mobile Accounting*

Modul yang disediakan oleh *mobile accounting* adalah sebagai berikut:

1. *Purchase* (Pembelian)
2. *Penjualan* (*Sales*)

3. Hutang (*Account Payable*)
4. Piutang (*Account Receivable*)
5. Persediaan (*Inventory*)

Pembelian dari supplier akan dicatat dalam fitur pembelian. Transaksi ini akan terhubung dengan sistem persediaan barang dan secara otomatis akan menambah jumlah stok dalam gudang, sekaligus akan mencatat timbulnya hutang pada supplier. Pada saat hutang jatuh tempo, maka dilakukan pembayaran melalui menu *payment*. Pembayaran ini dapat dilakukan secara penuh ataupun parsial. Dari sisi laporan, tersedia laporan pembelian, saldo hutang, aging hutang dan hutang jatuh tempo.

Gambar 6. Tampilan *Log In Mobile Acoounting*

Penjualan dilakukan dengan mencatat penjualan ke *customer*. Transaksi ini terhubung dengan sistem persediaan barang dan secara otomatis akan mengurangi jumlah stok dalam gudang. Ada dua jenis penjualan yang dapat digunakan dalam aktifitas ini, yaitu penjualan dan *Point Of Sales*. Transaksi

penjualan jenis pertama (penjualan) menggunakan invoice dan terhubung dengan sistem piutang. Ketika membuat penjualan maka sekaligus akan menimbulkan piutang pada customer. Sedangkan penjualan jenis kedua (*Point Of Sales*) adalah tidak menimbulkan piutang pada *customer* karena sudah langsung dilakukan pembayaran ketika transaksi penjualan terjadi. Dari sisi laporan, tersedia laporan penjualan, rekap penjualan, detail laba-rugi, saldo piutang, aging piutang dan piutang jatuh tempo.

Untuk kepentingan penyesuaian persediaan, sistem menyediakan menu *stock adjustment*. Sistem juga sudah mendukung untuk menggunakan banyak lokasi atau gudang sehingga antar gudang / lokasi dapat melakukan *stock transfer* untuk melakukan pemindahan barang / stok. Laporan yang tersedia untuk sistem persediaan ini meliputi Saldo Stok, Mutasi Stok dan Kartu Stok.

BAB IV

ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan bisnis akan disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5. Jadwal Kegiatan Usaha

No	Jenis Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan												
2	Disain Aplikasi, Penetapan Konten												
3	Pembuatan Aplikasi												
4	Pendaftaran usaha, lisensi, dan persyaratan legal lainnya												
5	Pengenalan Aplikasi												
6	Penyempurnaan Aplikasi												

4.2 Pendanaan Usaha

Untuk menjalankan bisnis ini dibutuhkan dana sebagai modal awal. Modal ini digunakan untuk membeli peralatan, perlengkapan dan pembayaran tenaga kerja. Modal awal penulis untuk menjalankan bisnis *mobile accounting* ini adalah Rp 24.629.967,6 dimana modal tersebut terdiri dari:

Tabel 6. Rencana Anggaran

No	Barang	Jumlah	Harga (dalam Rupiah)
Produksi			
1	Komputer (BT)	1 (unit)	13.000.000
2	Internet (BV)	1	450.000
3	Printer (BT)	1 (unit)	650.000
4	Hosting (BT)	1	350.000
5	Domain (BT)	1	150.000
6	Meja dan Kursi (BT)	1 (unit)	250.000
Subtotal			14.850.000
Administrasi dan Keuangan			

1	Alat tulis (BV)	2	12.000
2	Pembuatan rekening (BV)	1	6.000
3	Stampel (BV)	1	75.000
4	Kuitansi (BV)	1	2.000
Subtotal			95.000
Pemasaran			
1	Banner dan cetak (BV)	1 (lembar)	75.000
2	Selebaran dan cetak (BV)	500 (lembar)	250.000
3	Promosi via internet dan <i>website</i> (BV)	1	1.175.000
Subtotal			1.500.000
Karyawan			
1	Gaji Karyawan (BT)	2	4.512.112
2	Gaji Pimpinan (BT)	1	2.500.000
Subtotal			7.012.112
Total			23.457.112
5% Total*			1.172.855,6
Grand Total Pemodalan			24.629.967,6

*dana tak terduga dan perkiraan kemungkinan kenaikan harga

4.3 Break Even Point (BEP)

Perhitungan BEP ini bertujuan untuk melihat berapa unit yang harus diproduksi oleh perusahaan agar perusahaan mencapai titik impas. Dalam hal ini perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Perhitungan BEP *Bisnis Mobile Accounting* adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Diketahui} \quad VC &= \text{Rp. } 2.045.000 \\
 FC &= \text{Rp. } 21.412.112 \\
 Q &= 1.500 \text{ unit} \\
 P &= 50.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 TR &= TC \\
 P \cdot Q &= FC + V \cdot Q \\
 Q &= \frac{FC}{(P-V)} \\
 &= \frac{21.412.112}{50.000 - \frac{2.045.000}{1500}} \\
 &= \frac{21.412.112}{48.636,666666666} \\
 &= 440,2462888082
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 TR &= TC \\
 TR &= FC + V \cdot Q
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
TR &= \frac{FC}{1-\frac{V}{P}} \\
TR &= \frac{21.412.112}{1-\frac{2.045.000:1500}{50.000}} \\
&= \frac{21.412.112}{1-0,0272666667} \\
&= \frac{21.412.112}{0,9727333333} \\
&= 22.012.314,441162 \\
&= 22.012.314 \text{ (dibulatkan)}
\end{aligned}$$

Dari data di atas menunjukkan bahwa keadaan seimbang akan terjadi ketika menjual 440 aplikasi. Keadaan seimbang ini akan dibuktikan dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
TR &= TC \\
P.Q &= FC+V.Q \\
50.000 \times 440,2462888082 &= 21.412.112 + (2.045.000/1500 \times 440,2462888082) \\
22.012.314,44041 &= 22.012.314,44041
\end{aligned}$$

Perhitungan di atas menunjukkan ketika terjadi pengeluaran (TC) untuk memulai bisnis, maka pendapatan yang diperoleh dari bisnis (TR) harus mampu menutupi pengeluaran. Ketika TR = TC maka bisnis dalam keadaan tidak untung atau tidak rugi, ketika TR>TC maka terjadi keuntungan, tetapi jika TC>TR maka bisnis tersebut mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Antara News. <http://www.antarane.ws.com/berita/580880/bi-targetkan-umkm-berkontribusi-70-persen-dari-pdb>. Di akses 28 Oktober 2016

Bank Indonesia. 2015. Profil UMKM

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2015. Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Muhammad Habibi, dilahirkan di Gresik pada tanggal 6 November 1993. Jenjang pendidikan formal yang telah dilalui penulis antara lain SDN Banter Kabupaten Gresik Jawa Timur, selanjutnya menamatkan Sekolah Lanjutan di MTsN Gresik dan SMAN 1 Sangatta Utara Kalimantan Timur. Penulis melanjutkan studi di Ilmu Pemerintahan (S1) di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Mulawarman, Samarinda Kalimantan Timur. Penghargaan yang pernah diraih ialah, Juara 2 Debat Ilmiah Piala Rektor PIKMA Universitas Mulawarman 2013, Juara 3 LKTI tingkat Universitas se-Indonesia Legislature Expo Universitas Indonesia 2012, Juara 1 Debat Ilmiah se-FISIP Universitas Mulawarman 2014, Juara 1 LKTI IT Fair Universitas Mulawarman 2015 dan Juara 3 LKTIN Fakultas Ekonomi Unmul 2015.